

Avaliação Crítica dos Métodos de Chaveamento Capacitivo, Indutivo e Resistivo para Compartilhamento de Responsabilidades Harmônicas

Gustavo Paulino Dayrell	Natália Cornélia Silva Campos	Bárbara Morais Giancesini	Ivan Nunes Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica			
Universidade Federal de Uberlândia			
Uberlândia, Brasil	Uberlândia, Brasil	Uberlândia, Brasil	Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0006-8018-7232	ORCID: 0009-0009-2087-311X	ORCID: 0000-0002-0200-7658	ORCID: 0000-0001-8630-1354

Resumo - Quanto aos fenômenos relacionados à qualidade da energia elétrica (QEE) em sistemas elétricos de potência, é notável que o aumento das distorções harmônicas nos últimos anos tem chamado a atenção não apenas das agências reguladoras e concessionárias, mas também dos consumidores industriais e comerciais. Apesar dessa grande problemática, não existem normas técnicas que estabeleçam metodologias para a determinação do compartilhamento de responsabilidades harmônicas. Reconhece-se a importância de manter os níveis de distorção harmônica abaixo dos limites considerados adequados tanto na rede básica quanto na rede de distribuição. Assim, diversas pesquisas têm sido conduzidas com o objetivo de propor e avaliar métodos para esse fim. Nesse contexto, destaca-se o Método do Chaveamento Capacitivo (MCC), uma vez que este dispensa o conhecimento das impedâncias do sistema e pode ser realizado utilizando bancos de capacitores já presentes na instalação. Este trabalho visa aprofundar os estudos e as aplicações práticas do MCC, considerando o chaveamento de elementos resistivos e indutivos.

Palavras-Chave - Compartilhamento harmônicos, Distorções harmônicas, Métodos de compartilhamento de responsabilidade, Chaveamento capacitivo.

Critical Evaluation of the Capacitive, Inductive and Resistive Switching Method for Harmonic Responsibility Sharing

Abstract - Regarding power quality (PQ) phenomena in electrical power systems, it is notable that the increase in harmonic distortions in recent years has drawn the attention not only of regulatory agencies and concessionaires, but also of industrial and commercial consumers. Despite this major problem, there are no technical standards that establish methodologies for determining the sharing of harmonic responsibilities. The importance of keeping harmonic distortion levels below the adequate limits in electrical networks is recognized. Thus, several studies have been conducted with the objective of proposing and evaluating methods for this purpose. In this context, the Capacitor Switching Method (CSM) stands out, since it does not require knowledge of the system impedances and can be performed using capacitor banks

already available in the installation. This work aims to deepen the studies and practical applications of the CSM, when considering the switching of resistive and inductive components.

Keywords – Harmonic sharing, Harmonic distortions, Responsibility sharing methods, Capacitive switching.

I. INTRODUÇÃO

Com a grande expansão de cargas com características não lineares no sistema elétrico, tornou-se recorrente novos desafios quanto as distorções harmônicas provocadas por tais cargas quando conectadas na rede básica, ou em redes de distribuição, haja vista a necessidade de se manter os indicadores de distorção harmônica abaixo dos limites previstos nas normas [1].

Na literatura, um dos primeiros trabalhos na área de compartilhamento de responsabilidade foi elaborado por [2], denominado como Método da Superposição (MS), o qual possui uma forte fundamentação teórica por se basear no método de análise simples de circuitos elétricos. Portanto, o MS tem sido utilizado como referência nas análises de outros métodos propostos ao longo dos anos. Apesar de ser um método bem fundamentado, este apresenta dificuldades para ser implementado em campo, pela necessidade de se conhecer as impedâncias do suprridor e do consumidor vistas do Ponto de Acoplamento Comum (PAC). A obtenção destas impedâncias harmônicas não é, muitas vezes, factível, devido à complexidade das cargas não lineares, assim como a dinâmica de operação dos sistemas elétricos.

Então, com o objetivo de se evitar a necessidade do conhecimento das impedâncias e minimizar a complexidade de aplicação do processo em campo, foram propostos métodos baseados na mudança de estado controlada como o Método do Chaveamento Capacitivo (MCC) [3], o qual possui possibilidade de ser aplicado utilizando o chaveamento de outros elementos, tais como indutores e resistores.

De modo complementar, com objetivo de estabelecer um instrumento para simulação de métodos de compartilhamento de responsabilidades harmônicas, e possibilitar a comparação dos resultados computacionais, a *IEEE-PES Task Force on Harmonics Modeling and Simulation* desenvolveu e disponibilizou um sistema teste de referência denominado IEEE-BTS-HCD [4], o qual, posteriormente, foi implementado utilizando o software MATLAB/Simulink [5], [6].

Nestes termos, esse trabalho tem como objetivo central

aprofundar os estudos a respeito do MCC, mas considerando o chaveamento de elementos com outras naturezas. Portanto, serão avaliados os Métodos do Chaveamento Resistivo (MCR) e Indutivo (MCI). Com o emprego, para tanto, do sistema teste de referência IEEE-BTS-HCD, implementado no MATLAB/Simulink.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Método do Chaveamento Capacitivo proposto por [3] é baseado na mudança de estado da rede, a partir de informações operativas de antes e depois do chaveamento de um banco de capacitores. O elemento chaveado pode até ser um banco de capacitores presente na própria planta e que possa ser ligado e desligado. Assim sendo, é possível determinar os percentuais de responsabilidade harmônica dos agentes conectados ao PAC, a partir das informações de tensão e corrente medidas pré e pós a mudança de estado via chaveamento de elementos capacitivos.

O método tem aplicabilidade no PAC, o qual pode ser representado como por um sistema equivalente do consumidor e um sistema equivalente do supridor. O supridor pode ser compreendido como a concessionária com todos os outros consumidores que estejam conectados naquele barramento. Esse pressuposto pode ser analisado na Figura 1. Nota-se que tanto o consumidor quando o supridor podem apresentar cargas com características não lineares.

Figura 1 – Sistema equivalente do supridor e consumidor conectados ao PAC [5]

A Figura 1 pode ser representada por um circuito equivalente de Norton, como ilustrado na Figura 2, para cada ordem harmônica sob investigação.

Figura 2 – Circuito equivalente de Norton antes do chaveamento do capacitor [1]

Neste circuito, pode-se observar a existência de \dot{I}_{s-h} que representa a corrente harmônica injetada pelo supridor no PAC, \dot{I}_{c-h} equivalente à parcela harmônica injetada pelo consumidor no PAC. Além disso, temos as respectivas impedâncias equivalentes do supridor e do consumidor, \dot{Z}_{s-h} e \dot{Z}_{c-h} . Somado a isso, são representadas \dot{V}_{pac-h} e \dot{I}_{pac-h} a tensão total distorcida e a corrente total distorcida no PAC devido as contribuições do supridor e do consumidor. Isto se aplica para cada ordem harmônica h .

A Figura 3 representa a mesma topologia do sistema, no entanto, com a presença de um banco de capacitores, que

proporciona a mudança de estado no sistema. Agora, \dot{I}'_{pac-h} e \dot{V}'_{pac-h} são grandezas medidas após a conexão do banco de capacitores \dot{Z}_{cap-h} . Admite-se que \dot{Z}_{s-h} e \dot{Z}_{c-h} se mantêm constantes, assim como as correntes injetadas, \dot{I}_{s-h} e \dot{I}_{c-h} permanecem inalteradas.

Figura 3 – Circuito equivalente de Norton após a conexão do capacitor [1]

A partir de tais afirmações, é possível operar expressões algébricas com o auxílio da análise de circuitos elétricos para se obter as correntes \dot{I}_{s-h} e \dot{I}_{c-h} , (1) e (2) respectivamente, como proposto pelo MCC [3].

$$\dot{I}_{s-h} = \frac{(\dot{V}'_{pac-h} \cdot \dot{I}_{pac-h} - \dot{V}_{pac-h} \cdot \dot{I}'_{pac-h})}{(\dot{V}'_{pac-h} - \dot{V}_{pac-h})} \quad (1)$$

$$\dot{I}_{c-h} = \frac{(\dot{Z}_{cap-h} \cdot \dot{A}_h - \dot{V}_{pac-h} \cdot \dot{V}'_{pac-h})}{\dot{Z}_{cap-h} (\dot{V}'_{pac-h} - \dot{V}_{pac-h})} \quad (2)$$

Onde:

$$\dot{A}_h = \dot{V}_{pac-h} \cdot \dot{I}_{pac-h} - \dot{V}'_{pac-h} \cdot \dot{I}'_{pac-h} \quad (3)$$

Como os limites para os indicadores de distorção harmônica são dados a partir de distorções de tensão no PAC analisado, é possível calcular os fasores de contribuição tanto do consumidor quanto do supridor, como mostra as equações (4) e (5).

$$\dot{V}_{s-pac-h} = \left(\frac{\dot{I}_{s-h}}{\dot{I}_{s-h} + \dot{I}_{c-h}} \right) \cdot \dot{V}_{pac-h} \quad (4)$$

$$\dot{V}_{c-pac-h} = \left(\frac{\dot{I}_{c-h}}{\dot{I}_{s-h} + \dot{I}_{c-h}} \right) \cdot \dot{V}_{pac-h} \quad (5)$$

A partir desses valores, podem ser determinados os percentuais de contribuição harmônica de tensão do supridor e consumidor projetados no PAC, conforme a Figura 4, a partir do MS proposto por [2].

Figura 4 – Projeções dos fasores de contribuição de tensão no PAC do consumidor e do supridor [5]

Por fim, salienta-se que o chaveamento de elementos no

PAC, para análise de métodos de mudança de estado, pode ser realizado através de qualquer componente passivo. Logo, o objetivo central desta pesquisa é validar computacionalmente o MCC, e a partir da mesma metodologia, avaliar a utilização de outros componentes passivos. Assim sendo, o chaveamento também será realizado no PAC via componentes passivos indutivos e resistivos. Portanto, a fundamentação teórica é a mesma apresentada para o elemento capacitivo, sendo a impedância Z_{c-h} substituída nos equacionamentos pela impedância dos elementos indutivos / resistivos chaveados no PAC.

III. APLICAÇÃO DOS MÉTODOS

A. Arranjo Elétrico Implementado

Conforme já mencionado, o sistema escolhido foi aquele implementado em [5], [6], sendo um arranjo elétrico extremamente consolidado, que apresenta diferentes tipos de cargas, como ilustrado na Figura 5. A apresentação detalhada, bem como a parametrização completa do IEEE-BTSHCD, está disponível em [4].

O PAC escolhido para aplicação da metodologia foi o PAC 02, e a condição de operação selecionada foi a condição C, a qual apresenta todos os equipamentos do sistema em operação.

Figura 5 – Arranjo elétrico do IEEE-BTS-HCD [5]

Com o intuito de avaliar a influência da potência dos equipamentos chaveados no PAC nos resultados do compartilhamento de responsabilidades, foram realizadas simulações considerando o chaveamento de componentes com potências equivalentes a 0,5% e 2% da potência de curto-circuito (SCC) do PAC 02, a qual está estimada em 150 MVA. Assim sendo, foram calculados capacitores, resistores e indutores que atendessem a esses requisitos. Na Figura 6, tem-se a resposta em frequência dos componentes para o caso de 2% de SCC do PAC 02.

Figura 6 – Resposta em frequência dos componentes para aplicação dos métodos MCC (XC), MCR (R) e MCI (XL) – 2% de SCC do PAC 02.

Além disso, é importante ressaltar que a conexão destes componentes não deve provocar uma variação da tensão fundamental (ΔV_{fund}) significativa, dada a necessidade de se manter o regime de operação anterior à conexão dos elementos.

Para avaliar a resposta obtida, advinda da aplicação dos métodos de chaveamento capacitivo, indutivo e resistivo, utilizou-se como referência os resultados obtidos a partir do MS [5]. Os resultados do MS são ilustrados na Figura 7. No presente estudo são consideradas as 4 principais ordens harmônicas presentes no arranjo, quais sejam: 5ª, 7ª, 11ª e 13ª ordens.

Figura 7 – Resultados de contribuição harmônica pelo MS – referência

B. MCC

Os resultados das contribuições harmônicas no PAC 02, considerando o método de chaveamento capacitivo, com a potência do banco de capacitores de 0,5% da SCC do PAC 02, são apresentados na Figura 8.

Figura 8 – Resultados de responsabilidade harmônica pelo MCC - 0,5% da SCC do PAC 02

Ao analisar os resultados obtidos para as quatro ordens harmônicas avaliadas, nota-se que os mesmos são coerentes com os resultados do MS. Vale ressaltar que a 13ª ordem harmônica apresentou discrepância de 5 pontos percentuais.

Na sequência, analisou-se a aplicação do MCC utilizando o chaveamento de um banco de capacitores de 2% da SCC do PAC 02. Os resultados são ilustrados na Figura 9.

Figura 9 – Resultados de contribuição harmônica pelo MCC - 2% da SCC do PAC 02

Os resultados também se mostram convergentes com o MS. Apenas a 13ª ordem harmônica apresentou discrepância acima de 5 mas abaixo de 10 pontos percentuais. Esta é uma ordem harmônica que apresenta baixa magnitude de distorção de tensão quando comparada às demais, por isso pode sofrer maiores variações quando da conexão de bancos de capacitores.

C. MCR

A segunda análise computacional foi realizada com o chaveamento resistivo. Em um primeiro momento, a análise foi feita modelando um resistor com potência equivalente a 0,5% da SCC do PAC 02. A partir disso, obteve-se os resultados ilustrados na Figura 10.

Figura 10 – Resultados de contribuição harmônica pelo MCR - 0,5% da SCC do PAC 02

Sabe-se que o resistor apresenta o mesmo valor de impedância para todas as 4 ordens harmônicas. Em uma primeira análise, é observado que os resultados de todas as ordens permaneceram abaixo de 5 pontos percentuais, o que é estabelecido como adequado neste estudo.

Com o intuito de se analisar a resposta do MCR quando se aumenta a potência do resistor, aplicou-se o método novamente, utilizando um resistor com potência equivalente a 2% da SCC do PAC 02. Os resultados são ilustrados na Figura 11.

Figura 11 – Resultados de contribuição harmônica pelo MCR - 2% da SCC do PAC 02

Percebe-se que a variação da potência do resistor não influenciou de maneira significativa nos resultados do MCR, os quais se apresentaram compatíveis com o MS.

D. MCI

Para a realização da última análise de chaveamentos de componentes passivos para obtenção do compartilhamento de responsabilidade harmônica, foi utilizado um indutor como elemento de chaveamento. Para se obter um elemento mais próximo ao real, foi incluída uma resistência em série com o indutor, proporcionando um fator de qualidade (Q) igual a 150. Os resultados considerando um indutor com potência equivalente a 0,5 da SCC do PAC 02 são ilustrados na Figura 12.

Figura 12 – Resultados de contribuição harmônica pelo MCI - 0,5% da SCC do PAC 02

Para o caso do chaveamento indutivo, quando comparado com o MS, nota-se que, de maneira geral, os resultados apresentados pelo MCI não foram convergentes. Apenas a 11ª ordem harmônica apresentou resultados satisfatórios. Para as demais ordens harmônicas, verificou-se discrepâncias maiores que 20 pontos percentuais.

O mesmo comportamento ocorreu ao utilizar-se um indutor com potência de 2% da SCC do PAC 02, como pode ser visto na Figura 13.

Figura 13 – Resultados de contribuição harmônica pelo MCI - 2% da SCC do PAC 02

Apesar da variação da tensão fundamental no PAC 02 ter sido aceitável (menor que 0,5%), ainda assim o compartilhamento apresentou resultados extremamente discrepantes daqueles obtidos pelo MS.

Com o intuito de analisar o comportamento do MCI ao empregar um indutor de maior potência, realizou-se uma nova simulação, considerando um indutor com potência equivalente a 5% da SCC do PAC 02, sendo obtidos os resultados mostrados na Figura 14.

Figura 14 – Resultados de contribuição harmônica pelo MCI - 5% da SCC do PAC 02

É notável que os valores de compartilhamento continuaram apresentado discrepâncias consideráveis em relação ao previsto pelo MS, apesar da ligeira melhora dos resultados. Neste caso, a ocorreu uma variação da tensão fundamental de aproximadamente -5%, revelando-se um valor elevado e indesejável para a variação de estado do sistema.

Neste caso, é interessante realizar estudos mais aprofundados utilizando-se o MCI, de modo a identificar a razão teórica da inconsistência quando do chaveamento deste tipo de elemento passivo na obtenção do compartilhamento de responsabilidades harmônicas pelo método da mudança de estado controlada.

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho teve como objetivo expandir a aplicação do MCC, que é um método de mudança de estado controlada para determinação das contribuições harmônicas. Para tanto, considerou-se o chaveamento de diferentes tipos de cargas passivas, quais sejam: capacitor, indutor e resistor. Além disso, aplicou-se o método empregando elementos passivos de potências equivalentes diferentes, com o intuito de avaliar o desempenho dos métodos nessas condições.

Nos resultados obtidos, confirmou-se que o chaveamento de elementos capacitivos (MCC), quando bem empregado, apresenta excelentes resultados. Adicionalmente, foi visto como o chaveamento resistivo (MCR) também pode ser promissor na análise do sistema, tendo em vista que este apresentou resultados satisfatórios para todas as ordens harmônicas estudadas. Em contrapartida, o chaveamento indutivo (MCI) não apresentou resultados tão promissores quanto o esperado, apesar da conexão do indutor não ter impactado de forma significativas valores da tensão fundamental no PAC, o que é um requisito imposto pelos métodos de mudança de estado controlada. Os resultados do compartilhamento de responsabilidades pelo MCI não convergiram com aqueles obtidos pelo MS, método de referência desse estudo. Portanto, para o chaveamento indutivo, faz necessário realizar uma análise investigativa mais aprofundada para que seja possível identificar os motivos da incoerência nos resultados desse método.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

- [1] A. Santos, “Compartilhamento de responsabilidades harmônicas: análises, contribuições e proposições,” Universidade Federal de Uberlândia, 2019. doi: 10.14393/ufu.te.2019.2445.
- [2] W. Xu, S. Member, and Y. Liu, “A Method for Determining Customer and Utility Harmonic Contributions at the Point of Common Coupling,” 2000.
- [3] A. C. dos Santos, I. N. Santos, and J. C. de Oliveira, “Capacitor switching methodology for responsibility sharing of harmonic voltage distortions,” *International Transactions on Electrical Energy Systems*, vol. 29, no. 12, Dec. 2019, doi: 10.1002/2050-7038.12135.
- [4] I. Papic *et al.*, “A Benchmark Test System to Evaluate Methods of Harmonic Contribution Determination,” *IEEE Transactions on Power Delivery*, vol. 34, no. 1, pp. 23–31, Feb. 2019, doi: 10.1109/TPWRD.2018.2817542.
- [5] B. Giancesini, “Compartilhamento de responsabilidades harmônicas: implementação de Benchmark do IEEE e aplicação de metodologias,” Universidade Federal de Uberlândia, 2020. doi: 10.14393/ufu.di.2020.619.
- [6] B. M. Giancesini, I. N. Santos, and P. F. Ribeiro, “Comparison of Methods for Determining Harmonic Distortion Contributions Using the IEEE Benchmark Test System,” *IEEE Transactions on Power Delivery*, vol. 38, no. 4, pp. 2398–2407, Aug. 2023, doi: 10.1109/TPWRD.2023.3242942.